

ESKI O'ZBEK YOZUVI BO'YICHA TUZILGAN MANBALAR TALQINI

Zulfiya Axmadjanova Ilyos qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

"Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik"

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada eski o'zbek yozuvi bo'yicha tuzilgan darslik va qo'llanmalarining umumiy talqini haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: eski o'zbek yozuvi, Oʻzbek alifbosi, qadimgi uygʻur, xorazm va Oʻrxun-Enasoy yozuvlari.

Oʻzbek alifbosi yoki imlo qoidalarini isloh qilish boʻyicha bir qancha takliflar ilgari surilgan.

VIII-IX asrlar oraligʻida oʻzbeklarning ajdodlari qadimgi uygʻur, xorazm va Oʻrxun-Enasoy yozuvlarini qoʻllagan. Oʻrta Osiyo arablar tomonidan egallanganidan soʻng, arab alifbosi isteʼmolga kiradi. 1928—1940-yillarda lotin alifbosi amalda boʻlib, 1940-yilda SSSRdagi boshqa koʻplab tillar singari oʻzbek tili ham kirill yozuviga oʻtkazildi. Oʻzbekiston mustaqil boʻlganidan keyin, 1993-yilda lotin alifbosiga qaytildi.

Eski oʻzbek yozuvi arab grafikasiga asoslangan boʻlib, u quyidagi harflarni oʻz ichiga olgan: ا ب پ ت ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی . XIX asrda /g/ tovushi uchun گ hamda /ŋ/ tovushi uchun ڭ harflari kiritilgan¹. Biroq oʻshanda oʻzbek yozuvining aniq meʼyorlari boʻlmagan va turli nashrlar har xil imlo qoidalaridan foydalanishgandi. Qoʻqonlik maʼrifatchi Ashurali Zohiriy oʻzining 1916-yilda nashr etilgan „Imlo“ darsligida shunday deydi:

¹ S. I. Ibragimov. Uzbekskiy alfavit i voprosi ego sovershenstvovaniya // Voprosi sovershenstvovaniya alfavitov tyurkskix yazikov SSSR. — M.: Nauka, 1972. — S. 157—173

"Bizning hozirgi (eski) imlomizda qoida degan narsa aslo rioya etilmagʻonligidan har kim oʻzicha qanday yozmoqni xohlasa, oʻshanday yoza bergʻon; bu adabiyotimizning kengayishiga sad boʻlib, yoshlarimizning qiynalishidan boshqa ajnabiy millatlarning qoshida tilimizning masxara qildirib, madaniy tillarga baho qoʻygʻonda, qimmatini hech boʻlishiga sabab boʻldik. Shunga binoan bul „Imlo“ risolasini yozdim. Eng zarur qoidalarni darj etdim... „hoye rasmiya“ni imlomizgʻa kirgʻizdim."²

1919-yilda Toshkentda [Fitrat](#) boshchiligida til-imlo va adabiyot masalalari bilan shugʻullanuvchi toʻgarak-seminar — „Chigʻatoy gurungi“ jamiyati tashkil topadi. Bu xakda „Ishtirokiyun“ gazetasi shunday yozgan edi:

"Toshkentda yosh buxoroliklarning faol aʼzolaridan Fitrat afandi ila oʻzbek yoshlari tarafidan „Chigʻatoy gurungi“ nom(li) yangi bir jamiyat tuzilgan. Milliy ishlar komissariati tarafidan tasdiq etilib ishka kirishkan. Bu jamiyatning maqsadi: Turkistondagi eski va yangi turkiy asarlarni jam qilib, turkiy tilini ixyo qiluv haqinda materiyol hozirlamok, lugʻat va adabiyot dunyosin boyitmoqdir".³

«Chigʻatoy gurungi» jamiyati faoliyatida alifbo va imlo masalalari alohida oʻrin tutadi. Bunga quyidagi omillar sabab boʻlgan:

1) eski oʻzbek tilidagi 8-9, yangi oʻzbek tilidagi 6-7 unli fonema faqat 3 ta harf - ا (alif), و (vov), ي (yo) bilan ifodalangan;

2) ayrim harflar polifonemali grafema tarzida qoʻllangan: و (vov) harfi «v» undoshini va «u», «o» unllilarini (demak, uchta fonemani), ي (yo) harfi ham uchta fonemani - «i», «e (ye)» unllilarini va «y» undoshini ifodalagan;

3) «t» undoshi uchun ikki harf - ت (te), ط (to); «s» undoshi uchun uchta harf - ث (se), س (sin), ص (sod); «z» undoshi uchun esa toʻrtta harf - ذ (zol), ز (ze), ض (zod), ظ (zo) qoʻllangan;

² *Ashurali Zoxiriy*. Imlo — Qozon: „Umid“ tipo-litografiyasi. 1916 — V 3

³ "Chigʻatoy gurungi". Ishtirokiyun — 1919, 4 fevral (№ 66).

4) har bir harfning to‘rt xil shakli - so‘z boshida, o‘rtasida, oxirida yoki yolg‘iz holda qo‘llanadigan allograflari bo‘lgan.

Bunday holat maorif-ta‘lim ishlarida va yozuv amaliyotida qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan, ravon o‘qish ko‘nikmalarining shakllantirilishiga halaqit bergan. «Chig‘atoy gurungi» jamiyati ayni shu qiyinchiliklarni hisobga olib, alifbo va imlo muammolari bilan shug‘ullanishga majbur bo‘lgan. Jamiyatning «Imlo to‘dasi» a‘zosi Elbek tomonidan «Bitik yo‘llari» kitobchasi yaratiladi, unda arab yozuvini o‘zbek tili tovushlari tizimiga moslashtirish lozimligi aytiladi, shu maqsadda alifboga «u» unlisi uchun, «o‘» unlisi uchun), «o» unlisi uchun, «a» unlisi uchun, «i» unlisi uchun, «e» unlisi uchun harflarini kiritish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek tilining imlo lug‘ati. Toshkent, 1995. 25-b.
2. [Jump up to:2,0 2,1](#) S. I. Ibragimov. Uzbekskiy alfavit i voprosi ego sovershenstvovaniya // Voprosi sovershenstvovaniya alfavitov tyurkskix yazikov SSSR. — M.: Nauka, 1972. — S. 157—173.
3. Ashurali Zoxiriy. Imlo — Qozon: „Umid“ tipo-litografiyasi. 1916 — V 3
4. "Chig‘atoy gurungi". Ishtirokiyun — 1919, 4 fevral (№ 66).
5. H. Jamolxonov, Q. Sapayev. Imlo muammolari. - Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2007